

Івакін В.Г.Кандидат історичних наук, молодший науковий співробітник
Центр археології Києва Інституту археології НАН України**ПОХОВАННЯ У СКЛЕПАХ НА КЛАДОВИЩАХ КИЄВО-ПОДОЛУ ЗА ДАНИМИ
АРХЕОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (1970–2000 рр.).**

За останні 30 років на Подолі досліджено ряд церковних та монастирських кладовищ XVI–XVIII ст. Зібрано інформаційну базу на матеріалах декількох сотень поховальних комплексів вказаного періоду. На жаль, вивчення поховального обряду пізньосередньовічного міста поки що не знайшло свого місця у сучасній некрополістичній проблематиці. В науковій літературі недостатньо висвітлені знахідки київських елітарних поховань у цегляних гробницях-склепах.

Термін “склеп” походить від польського слова *sklep* – склепіння, підвал, склеп, магазин. У сучасній археологічній термінології він, як правило, означає внутрішнє приміщення гробниці, підземне або заглиблене в землю, іноді висічене у скелі, в якій розташовуються труни з померлими. У Києві традиція поховання у цегляних склепах виникає після інкорпорації київського воєводства до земель Польської корони. Саме в цей час у киево-подільських церквах з’являються склепи представників української шляхти, духовенства та заможних міщан. За останніми даними археологічних розкопок та спостережень на київському Подолі згадані поховальні споруди зафіксовані в районі чотирьох храмів: Успіння Богородиці Пирогощі, Покровської, Притиско-Микільської церков та церкви Грецького Катерининського монастиря. Низка склепів знайдена на руїнах давньоруської церкви на вул. Юрківській, 3.

1. Церква Успіння Богородиці Пирогощі. Найбільше цегляних склепів (19 поховальних комплексів) відкрито під час дослідження церковного некрополя церкви Успіння Богородиці Пирогощі, що відбувалися у 1976–1980 та 1996 рр. Майже вся площа інтер’єру храму на захід від іконостаса перебувала під пізньосередньовічними склепами, цегляні поховальні гробниці знайдені ззовні біля північної стіни церкви та перед вівтарною частиною. У давнину склепів було набагато більше, проте наступні поховання призвели до того, що пізні споруди руйнували попередні¹.

2. Покровська церква. Територія навколо сучасної Покровської церкви досліджувалася у 1975 та 1985 рр. Був виявлений мурований храм вірменської громади Києва (XIV – першої половини XVII ст.), на руїнах якого у XVII–XVIII ст. виникло кладовище Покровської церкви. На ньому зафіксовано два зруйнованих склепи, зведених на основі фундаментів вірменської церкви. Кістяки порушені, жодного інвентарю виявити не вдалося. Один із склепів складений з жовтих цеглин кінця XVIII – початку XIX ст. Не виключено, що склепи належали до мурованої церкви, зведеної І. Григоровичем-Барським у 1766–1772 рр.²

3. Притиско-Микільська церква. У 1980 р. наукові співробітники Інституту “Укрпроектреставрація” проводили архітектурно-археологічні дослідження внутрішнього приміщення храму з метою встановлення внутрішньої стратиграфії церкви. У західній частині храму біля південної стіни відкритий ряд цеглин, які автори робіт інтерпретували як залишки склепу³.

4. Грецький Катерининський монастир. У 1996 р. Подільська експедиція проводила рятівні дослідження в районі колишнього Грецького Катерининського монастиря (Контрактова площа, 2). Під час досліджень виявлено частину монастирського кладовища. Складні

¹ Гупало К.Н., Івакін Г.Ю., Сагайдак М.А. Отчет. Архитектурно-археологические исследования церкви Успения Богородицы Пирогощи 1976–1977 года. – НА ІА НАНУ. – 1977/9“б”. – С. 21-26; Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К., Чміль Л.В. Звіт про археологічні дослідження церкви Успіння Богородиці Пирогощі в 1996 р. – НА ІА НАНУ. – 1996/1. – С. 5-23.

² Івакін Г.Ю., Козубовський Г.Б. Дослідження південної частини Подолу в 1984–1989 рр. // Стародавній Київ. Археологічні дослідження 1984–89 рр. – К., 1993. – С. 116.

³ Гупало К.М. Памятник архитектуры XVII в. – Притиско-Никольская церковь в г. Киеве. Отчет о раскопках 1980 г. (институт “Укрпроектреставрація”). – НА ІА НАНУ. – 1980/101. – С. 3.

умови проведення рятувних робіт (місяць лютий) та надзвичайно стислі строки (тиждень) призвели до відкриття 23 безінвентарних поховань у дерев'яних трунах. Неподалік, у західному куті розкопу, виявлено рештки (дно) цегляного склепу. Споруда була зведена з червоної цегли XVIII ст.¹

5. Пізньосередньовічне кладовище на вул. Юрківській, 3. У 2003 р. під час археологічних досліджень на вул. Юрківській, 3, було відкрито велике міське кладовище (118 поховальних комплексів) XIV–XVIII ст. Воно належить до так званих “церковщин” – могильник виник на руїнах давньоруського мурованого храму, невідомого за писемними джерелами. Не виключено, що десь поруч у пізньосередньовічний час стояла церква. На ділянці зафіксовано чотири склепи. Три з них вдалося дослідити. Цікавою виявилася поховальна споруда прямокутної форми, цілком складена з неопаленої цегли зеленуватого кольору².

Таким чином, на сьогоднішній день на Подолі зафіксовано 27 поховальних споруд, які ми можемо віднести до склепів. Необхідно відзначити дуже погану збереженість 75% поховальних споруд через здійснення пізніх перепоховань, пограбування могил, перепланування місцевості та будівельних робіт в різні часи. Тому дослідження їхньої конструкції ускладнене. Більшість подільських склепів викладено в одну цеглину, частково на глині, частково на піщано-вапняковому розчині. В окремих випадках цеглини ставили на ребро (іл. 1)³.

Згори поховальні конструкції перекриті напівциркульним склепінням, іноді тиньковані або укріплені дерев'яною конструкцією. Склепіння, як правило, під важкістю ґрунту з часом провалювалося всередину споруди і руйнувало поховання. Цеглини, використані для зведення гробниць, можуть виступати хронологічним індикатором у датуванні безінвентарних поховань. Більш ранні київські склепи (XVII – початок XVIII ст., 11 комплексів) зведені з коричневої чи червоної цегли, іноді з жолобками-канелюрами. Її розмір – 25,5-30,0 x 12,5-16,0 x 5,0-8,85 см. У XVIII – на початку XIX ст. у поховальних спорудах використовується жовта цегла (25,7-30,0 x 14,7-16,0 x 4,2-4,9 см), більш якісно обпалена та сформована (три склепи).

Іл. 1. Поховання у склепі № 1 (Пирогоща, 1996 р.)

¹ Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Отчет Подольской экспедиции ИА НАН Украины об охранных исследованиях на территории бывшего греческого монастыря (Контрактная площадь, 2) в 1996 г. – НА ИА НАНУ. – 1996/85. – С. 8.

² Сагайдак М.А., Сергеева М.С. Звіт Подільської постійнодіючої експедиції ІА НАНУ про архітектурно-археологічні дослідження у Києві по вул. Юрківська, 3 2003 р. – НА ІА НАНУ. – 2003/126. – С. 17-18.

³ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К.; Полякова С.С., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – НА ІА НАНУ. – 1998/92. – Рис. 76.

Окремо стоїть знахідка конструкції, що складена з неопаленої зеленої цегли-сирця, виявлена на вул. Юрківській, 3. Аналогічний склеп досліджено під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору в 1997 р.¹

Середній розмір склепів 1,0 x 2,0 м, у трьох випадках західна торцева частина на 5-10 см ширша за східну. Висота склепу (від днища – до вищої точки склепіння) зафіксована лише двічі і складає 1,2 та 1,53 м. На дні склепу іноді викладали цеглинами хрест (чотири поховальні споруди).

Поховання у більшості випадків мають поганий стан збереженості: від трун залишаються лише стрічки деревини, кістки кальциновані та сильно пошкоджені ґрунтом, кістяки рідко перебувають в анатомічному стані. Деякі труни оббиті тканиною, закріпленою бронзовими цвяхами, оздоблені фігурними прикрасами у вигляді хреста та металевими ручками для перенесення.

Переважає більшість поховань одиночні. Проте трапляються як перемішані кістяки на підлозі склепу, так і по декілька кістяків в одній труні (поруч або один над одним).

Інвентар, виявлений у подільських похованнях, характерний для київських склепів: іконки, хрести, рештки багатого одягу (шнурки, гудзики, шкіряні ремінці, застібки від гачків, залишки взуття з підковами). В окремих похованнях виявлені: шкіряна обкладинка книги, мідний віночок, нашивні прикраси у вигляді квіток та рослин. Між цеглинами склепів та навколо них іноді зустрічаються монети XVI–XVIII ст. Традиція залишати монети біля похованого зафіксована і під час розкопок Михайлівського Золотоверхого собору у 1997 р.² Цікаві дві знахідки прямокутних обрізків гутного скла в районі грудей похованих у склепах церкви Успіння Богородиці Пирогощі.

Необхідно відмітити, що площа всіх вищезгаданих кладовищ досліджувалася частково, тому цілком ймовірно, що більшість склепів Подолу ще не досліджена і чекає на своє вивчення. Вірогідно, подібні поховальні споруди існували і при інших подільських церквах: Іллінській, Воскресенській, Спаській, Борисоглібській, храмах Флорівського та Петропавлівського монастирів тощо.

Войтехович А.В.

Младший научный сотрудник
Институт истории НАН Беларуси

ПОГРЕБАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ, СВЯЗАННЫЕ С КУЛЬТОВЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ XII–XIII вв. НА ТЕРРИТОРИИ ПОЛОЦКОЙ ЗЕМЛИ

Распространение христианства на землях Полоцкого княжества, повлекшее строительство храмов, обусловило появление нового типа погребального комплекса, связанного с культовым сооружением и прилегающей к нему территорией церковным двором. Погребальный обряд, в соответствии с которым совершались погребения, формировался под Византийским влиянием и соответствовал христианским некрологическим традициям.

Византийская церковь, а потом и восточнославянская, регламентировала погребальный обряд с помощью Номоканона (Кормчая книга) – сборника прав, в котором содержались церковные каноны и императорские конституции. В артикуле 173 Номоканона говорится: “В

¹ Івакін Г.Ю., Козубовський Г.А., Козюба В.К.; Полякова С.С., Чекановський А.А., Чміль Л.В. Науковий звіт про дослідження комплексу Михайлівського Золотоверхого монастиря та прилеглих територій в місті Києві у 1998 р. – НА ІА НАНУ. – 1998/92. – С. 95.

² Там само. – С. 187-188.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Громова Марина Едуардівна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Історія Церкви, історіографічні та методологічні студії

<i>Івангородський К.В.</i>	Православна Церква як чинник етносоціальної ідентифікації українців у другій половині XVI – першій половині XVII ст.	5
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Динаміка чисельності храмів Київської митрополії у XVIII ст. в світлі їх типологізації	8
<i>Гудима Н.П.</i>	Особливості господарювання православних монастирів Черкащини у XVIII ст.	11
<i>Фоцан Я.І.</i>	Маловідомі сторінки життєвого шляху Георгія Кониського	13
<i>Лукашук В.С.</i>	Внесок священиків-краєзнавців в дослідження історії Волині (за матеріалами “Волынских епархиальных ведомостей”)	16
<i>Шамара С.О.</i>	Соціально-психологічний аналіз стосунків православного духівництва та селянства Наддніпрянської України (друга половина XIX – початок XX ст.)	19
<i>Стародуб А. В.</i>	Формули молитовного поминання державної влади в українських епархіях Російської православної церкви у 1917–1918 рр.	21
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Єпископ Діонісій (Валединський) в міжконфесійних колізіях 1918–1921 рр.	24
<i>Борщевич В.Т.</i>	Штрихи до біографії українського політичного і церковного діяча отця Михайла Тележинського	27
<i>Кальченко Т.В.</i>	Закат и ликвидация обновленчества в Киеве	29
<i>Тригуб О.П.</i>	Соборно-єпископська церква в 30-х роках XX ст.	31
<i>Масненко В.В.</i>	Православні есхатологічні та телеологічні уявлення напередодні та під час німецько-радянської війни 1941–1945 рр.	34
<i>Загребельна Л.В.</i>	Історія православних храмів Рівненщини (60-і – початок 80-х рр. XX ст.)	36

Джерелознавчі та археографічні дослідження історії Церкви

<i>Днепровський Н.В.</i>	От легенды агиографической к легенде географической: опыт анализа одного жития	39
<i>Лось В.Е.</i>	“Краткий устав или Правила” для жіночих василіанських монастирів у фондах ІР НБУВ: джерелознавчий аналіз	42
<i>Іванова М.В.</i>	Рукописні Учительні Євангелія як джерело дослідження в історії церкви	45
<i>Нетудихаткін І.А.</i>	Дослідження ктиторського портрету Василя Дуніна-Борковського в ближніх інфрачервоних та у відбитих ультрафіолетових променях: історична інтерпретація результатів	47
<i>Флікоп Г.А.</i>	Гравюра як іканаграфічна криница іканапісу: асноўныя аспекты вывучэння ў беларускай, украінскай, рускай гістарыяграфіях	50
<i>Каліновський В.В.</i>	Маловідоме джерело про життя та наукову діяльність архієпископа Інокентія (Борисова)	52

<i>Михайлуца М.І.</i>	Богослужбна література окупаційного походження як джерело вивчення історії православ'я на півдні України в період Другої світової війни	55
-----------------------	---	----

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Панченко К.С., Чореф М.М.</i>	К истории одной пещеры Чуфут-Кале	58
<i>Чореф М.Я., Чореф М.М.</i>	Культовый комплекс у Южных ворот Чуфут-Кале	60
<i>Івакін В.Г.</i>	Поховання у склепах на кладовищах Києво-Подолу за даними археологічних досліджень (1970–2000 рр.)	64
<i>Войтехович А.В.</i>	Погребальные комплексы, связанные с культовыми сооружениями XII–XIII вв. на территории Полоцкой земли	66
<i>Сергєєва М.С.</i>	Два приклади давньоруського художнього різьблення по кістці з території Середнього Подніпров'я	69
<i>Liwoch Radosław</i>	U początku cerkwi na Zachodzie Rusi	72

Церковно-державні й міжконфесійні взаємини: історія та історіографія

<i>Сінкевич Н.О.</i>	“Патерикон” 1635 р. в уніатській літературі XVIII ст.: до проблеми міжконфесійних інтелектуальних зв'язків	75
<i>Адамус Т.С.</i>	Роль церкви у судах про чари на території Гетьманщини та Слобожанщини у XVIII – на початку XIX ст.	77
<i>Грыневіч Я.І.</i>	Міжканфесійныя ўяўленні прываслаўных пра прываслаўных, католікаў, баптыстаў (на матэрыяле беларускага фальклору)	79
<i>Львова О.Л.</i>	Вплив християнської церкви на утвердження принципу верховенства права в сучасній правовій державі	82
<i>Бондарчук П.М.</i>	Релігійність населення України (особливості, динаміка проявів) середини 1940 – середини 1980-х рр.	84
<i>Кязымова Г.Х.</i>	Некоторые аспекты взаимоотношений государства и православной церкви в 1944–1949 гг. (на материалах Одесской епархии)	87
<i>Макаренко Л.О.</i>	Формування особистості в українській духовній культурі	89
<i>Міма І.В.</i>	Критерії класифікації релігійно-нормативних фактів	92
<i>Ощипок І.Ф.</i>	Положення Київської митрополії в україно-російських відносинах другої половини XVII ст.	96
<i>Петренко І.М.</i>	Практика шлюбозрозлучних процесів через хворобу одного з подружжя (за матеріалами Пирятинського духовного правління)	99
<i>Потапенко Я.О.</i>	Церква і виклики доби постмодерну: спроба концептуального аналізу	104
<i>Романова Н.С.</i>	Актуальні проблеми сучасної релігійної ситуації в Україні.....	106

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Белоусової Т.К., Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Відділ наукових видань
м. Київ, вул. І. Мазепи, 21, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 13,25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 5

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2010 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К.: НКПКЗ, 2010. – 106 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

Церква - наука - суспільство:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Восьмої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2010 р.)*

КИЇВ – 2010

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Сьомої Міжнародної наукової конференції
(27–29 травня 2009 р.)*